

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

*Elaboró: Dirección General de Estadística y Planeación Judicial
Consejo de la Judicatura Federal*

INTRODUCCIÓN	4
INGRESAR AL SISTEMA	4
<i>Para ingresar al sistema</i>	<i>4</i>
SE MOSTRARÁ LA VENTANA PRINCIPAL DE SISE.	6
1.- Inicio	7
2.- Terminar Sesión.....	7
3.- Menú de Opciones	8
<i>4.- Avisos SISE</i>	<i>9</i>
<i>Avisos Terceros</i>	<i>9</i>
5.- Hipervínculo Consejo de la Judicatura Federal	10
CREAR NUEVO EXPEDIENTE.....	11
VENTANA GENERAL DE CAPTURA	13
1.- Barra de Estado	14
2.- Barra de Herramientas.....	14
<i>1.- Botón - Cambio de Número.....</i>	<i>15</i>
<i>2.- Botón - Guardar Expediente</i>	<i>16</i>
<i>3.- Botón - Borrar Expediente</i>	<i>16</i>
<i>4.- Botón - Captura de Partes</i>	<i>16</i>
<i>5.- Botón - Ver Captura</i>	<i>21</i>
3.- PARTES	23
4.- Menú de Opciones del Tipo de Asunto.....	23
5.- Ventana de Captura de Seguimiento de Expedientes	24
VENTANA DE CAPTURA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES	25
1.- Normatividad.....	26
2.- Campo Fecha	26
3.- Colapsable.....	28
<i>Colapsable – Campos ocultos (cerrado).....</i>	<i>28</i>
<i>Colapsable - Muestra los campos (abierto).....</i>	<i>29</i>
4.- Check Box	29
5.- Campo Numérico	30
6.- Catálogo	31
7.- Texto Libre	31
CAMPOS MÚLTIPLES DE CAPTURA	32
BÚSQUEDA DE UN EXPEDIENTE	34

Contenido

<i>Búsqueda de Expedientes por Número de Expediente Único Nacional.....</i>	<i>35</i>
<i>Búsqueda de Expedientes por Número de Expediente Asignado</i>	<i>36</i>

INTRODUCCIÓN

Con el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se obtienen datos actualizados del seguimiento de cada Expediente, conforme al tipo de asunto.

INGRESAR AL SISTEMA

Para ingresar al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se requiere contar con el nombre de usuario y contraseña correspondiente, así como los permisos necesarios para poder hacer uso de él.

Para ingresar al sistema

Internet
Explorer

1. Abrir una sesión en el navegador Internet Explorer.

En la línea de búsqueda, escribir la dirección electrónica **http://10.1.120.148/sise** para acceder al servidor de demostración. Una vez que se habilite la dirección será la misma que se usa actualmente **https://sise.dgepj.cjf.gob.mx/sise/**.

Para distinguir entre ambos, ambientes el primero tiene la leyenda “*Demostración*” al entrar a el.

Aparecerá la ventana de “Acceso al sistema”.

Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes **SISE 2.0** Demostración

Acceso al Sistema SISE

Nombre de usuario:

Clave de acceso:

© 2009 CJF. Consejo de la Judicatura Federal

2. Ingresar el nombre de usuario y contraseña con la que se deseé hacer uso del sistema. Hay que considerar que aun que es un mismo sistema las opciones se ofrecen por persona.

Acceso al Sistema SISE

Nombre de usuario:

Clave de acceso:

3. Hacer clic en el botón .

SE MOSTRARÁ LA VENTANA PRINCIPAL DE SISE.

1. Inicio
2. Terminar Sesión
3. Menú de Opciones
4. Avisos
 - Aviso SISE
5. Hipervínculo o Liga del Portal del Consejo de la Judicatura Federal

La ventana del SISE está conformada por los botones de acceso a los módulos y por la sección de Avisos.

1.- Inicio

[Inicio](#)

Independientemente del módulo del sistema en el que se encuentre, el hipervínculo de **Inicio** lo llevará a la ventana inicial del sistema.

2.- Terminar Sesión

[Terminar Sesión](#)

Si desea salir del sistema, deberá dar clic en Terminar Sesión; acto seguido, se mostrará el siguiente cuadro de diálogo:

Para confirmar la salida del sistema, dar clic en **Aceptar**, de lo contrario **Cancelar** para continuar.

3.- Menú de Opciones

Expediente ▶ Actuaría ▶ Expediente Electrónico ▶ Reportes ▶ Personal ▶ Reportes Estadísticos ▶ FESE ▶ SIBAP ▶ Sitios de interés ▶ Ayuda ▶

El Menú de Opciones está formado por los botones de acceso a cada uno de los módulos del SISE. Dependiendo del perfil de usuario que se tenga, se determina y visualizan aquellos módulos a los que se tiene acceso.

Expediente ▶
Buscar Expediente
Crear Nuevo Expediente
Expediente Electronico ▶
Registro de Sentencias ▶
Actualiza lista de trámite

4.- Avisos SISE

Son aquellos emitidos por la Dirección General de Estadística y Planeación Judicial que están relacionados con el SISE.

Los avisos SISE se clasifican según la prioridad e importancia de su contenido en: *Leídos y Pendientes*.

Nuevos campos.

Información para usuario respecto a nuevos campos:

- utilización y para que sirve el vinculo

Proporcionar información para los titulares.

- Encuestas

Mantenimiento.

Reinicio de:

- Sistema
- Servidores
- Redes
- Nueva versión

Avisos Terceros

A diferencia de los anteriores, este tipo de avisos son emitidos por las demás áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.

Se clasifican de la misma forma.

5.- Hipervínculo Consejo de la Judicatura Federal

Se abrirá una nueva ventana, que muestra el Portal del Consejo de la Judicatura Federal (<http://www.cjf.gob.mx/>).

Poder Judicial de la Federación

Consejo de la Judicatura Federal

Acerca del CJF
Contacto
Mapa del Sitio
Ligas de interés

Usted está en: Página de inicio.

Organización Judicial

La justicia más cerca de ti...
Más de 500 Órganos Jurisdiccionales
Órganos Jurisdiccionales
Lista de Acuerdos
Unidad de Estadística
Estadística Judicial
SISE Expedientes
Defensoría Pública

Sala de Prensa

Notas informativas
Comunicados de Prensa
Galería Fotográfica
Revistas Institucionales:
Discursos

- ▶ Revista del Instituto Federal de Defensoría Pública
- ▶ Revista del Instituto de la Judicatura Federal
- ▶ Revista Compromiso

La integración del CJF

Ministro Pte. Guillermo L. Ortiz Mayagoitia
Consejera Ma. Teresa Herrera Tello
Consejero Luis María Aguilar Morales
Consejero Oscar Vázquez Marín
Consejero Jorge Efraim Moreno Collado
Consejero Juan Carlos Cruz Rezo
Consejero César A. Jáuregui Robles

Periodos de los encargos

Actualidad

CIRCULAR CCJ/08/2009
La Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el ocho de septiembre, en relación a los concursos internos de oposición para la designación de Jueces de Distrito, acordó solicitar a los titulares de los Juzgados de Distrito que del once de septiembre al dos de octubre, envíen al Instituto de la Judicatura Federal copia de tres expedientes con las características que a continuación se precisan:

[Ver circular](#)

ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD

DISCURSO Ministro Presidente Guillermo L. Ortiz Mayagoitia
COMPROMISOS
COMPROMISOS CUMPLIDOS

Página Principal
Misión y Visión
Organización
Órganos Auxiliares
Comisiones
Secretarías Ejecutivas
Convocatorias
Convocatorias
Servicios
Transparencia
Sancionados
Criterios Disciplina

Buscar

Sitios Relacionados

Suprema Corte
Tribunal Electoral
Instituto de la Judicatura
Defensoría Pública
Concursos Mercantiles

CREAR NUEVO EXPEDIENTE

Para crear un nuevo expediente en el SISE, seleccionar “Expediente” del menú de opciones. Se desplegará el siguiente Submenú:

Seleccionar “**Crear Nuevo Expediente**”.

En la siguiente ventana, se seleccionan y captura los campos que indican donde se *Crearé el Nuevo Expediente*.

Nuevo Expediente

Circuito Región Control

Circuito

Tipo de Órgano

Materia

Órgano

Tipo de Asunto

Número de Expediente

Número control Oficina de Correspondencia Común

1.- Confirmar el Circuito, Tipo de Órgano y “Materia” de Especialización, que aparecerán de acuerdo al órgano de adscripción

Circuito Región Control

Circuito

Tipo de Órgano

2.- Conforme a esto se ofrecerá en el “Órgano” y con él las posibles opciones para el campo “Tipo de Asunto”.

Materia

Órgano

Tipo de Asunto

3.- Finalmente, se deberá asignar tanto el Número de Expediente como el Número control de la Oficina de Correspondencia Común.

Número de Expediente

Número control Oficina de Correspondencia Común

4.- Hacer clic en el botón → Crear Expediente.

Crear Expediente

VENTANA GENERAL DE CAPTURA

The screenshot displays the SISE 2.0 'Demostración' interface. At the top, there is a navigation menu with options like 'Expediente', 'Trámite', 'Actuaría', etc. Below the menu, a status bar (1) shows 'Juzgado de Distrito - Amparo Indirecto' and 'Número de Expediente Único Nacional: 7937346'. A toolbar (2) contains icons for 'Cambio de Número', 'Guardar Expediente', 'Borrar Expediente', 'Captura de Partes', and 'Ver Captura'. A 'Partes' button (3) is on the left. A sidebar (4) lists options such as 'Datos generales', 'Actos reclamados', and 'Resolución inicial'. The main area (5) contains input fields for 'Fecha presentación', 'Fecha ingreso', 'Mesa', and 'Secretario', along with a dropdown menu and an 'Agregar...' button. The footer shows 'Derechos reservados © 2009 CJF. Consejo de la Judicatura Federal'.

- 1.- Barra de Estado
- 2.- Barra de Herramientas
- 3.- Captura de Partes
- 4.- Menú de Opciones del Tipo de Asunto
- 5.- Ventana de Captura de Seguimiento de Expedientes

1.- Barra de Estado

Número de Expediente Único Nacional: 7937346 Número de Expediente Asignado: 17/2009 Número de control Oficina de Correspondencia Común: 78

En esta barra se muestra el:

- Tipo de Órgano que se asignó al Crear Nuevo Expediente,
- Número de Expediente Único Nacional,
- Número de Expediente Asignado, por el Órgano Jurisdiccional,
- Número de control Oficina de Correspondencia Común.

2.- Barra de Herramientas

Cambio de Número. Permite corregir el Número de Expediente.

Guardar Expediente. Almacena los datos en su estado actual de captura.

Borrar Expediente. Borra todos los campos de captura, desplegados en la ventana actual.

Captura de Partes. Habilita la ventana para realizar la captura o edición de las partes.

Ver Captura. Muestra los campos que han sido capturados.

1.- Botón - Cambio de Número

El sistema nos permite modificar el Número de Expediente Asignado de la captura actual.

Bienvenido sise
[Terminar Sesión](#)

Expediente ▶ Actuaría ▶ Expediente Electrónico ▶ Reportes ▶ Consultas ▶ Tesis ▶ Personal ▶ Reportes Estadísticos ▶ FESE ▶ SiBAP ▶ Mis Datos ▶ Sitios de interés ▶ Ayuda ▶

Modificar Número de Expediente

Número de Expediente Único Nacional: 1129 Número de Expediente Asignado: 178/2009 Número de control Oficina de Correspondencia Común: 1234

Nuevo Número de Expediente

Derechos reservados © 2009 CJF. [Consejo de la Judicatura Federal](#)

- Cambiar el Número de Expediente Asignado por el correcto.

Nuevo Número de Expediente

- Se mostrará el cambio del Número de Expediente Asignado.

Número de Expediente Asignado: 198/2009

[Terminar Sesión](#)

Inicio - Expediente - Amparo Indirecto

Expediente ▶ Actuaría ▶ Expediente Electrónico ▶ Reportes ▶ Consultas ▶ Tesis ▶ Personal ▶ Reportes Estadísticos ▶ FESE ▶ SiBAP ▶ Mis Datos ▶ Sitios de interés ▶ Ayuda ▶

Juzgado de Distrito - Amparo Indirecto

Número de Expediente Único Nacional: 1129 Número de Expediente Asignado: 198/2009 Número de control Oficina de Correspondencia Común: 1234

2.- Botón - Guardar Expediente

- Almacena los datos en su estado actual de captura.

3.- Botón - Borrar Expediente

- Borra todos los campos de captura, desplegados en la ventana que se encuentre.

4.- Botón - Captura de Partes

- Una vez seleccionada la opción de **Captura de Partes**, se accederá a la ventana de "Partes".

Seleccione la opción → **Agregar Nueva Parte**.

Primer paso:

1. Elegir el Tipo de Persona al ingresar.

SISE - Diálogo de página web

Partes

Agregar parte

Tipo de Persona

- Seleccione una opción...
- Física
- Jurídica
- Autoridad

[Guardar](#) [Cancelar](#)

Partes que se han agregado

No se han agregado Partes.

2. Después se mostrará la siguiente ventana.

SISE - Diálogo de página web

Partes

Agregar parte

Tipo de Persona

Nombre(s)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Carácter de la persona

Sexo

¿El sujeto es mayor de edad?

¿Es sujeto de derecho agrario?

Oposición para la publicación de datos personales

Fecha auto aceptación y oposición publicación datos personales

[Guardar](#) [Cancelar](#)

Partes que se han agregado

No se han agregado Partes.

Segundo paso:

1. Ingresar la información necesaria, *Nombre(s)*, *Apellido Paterno* y *Apellido Materno*.

Tipo de Persona	Física
Nombre(s)	Juan
Apellido Paterno	Pérez
Apellido Materno	Pérez

2. Seleccionar el carácter de la persona.

Seleccione una opción...

- Seleccione una opción...
- AUTORIDAD DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
- AUTORIDAD RESPONSABLE
- MINISTERIO PÚBLICO
- QUEJOSO
- TERCERO PERJUDICADO

3. Seleccionar el:

- Tipo de sexo
- Si el sujeto es mayor de edad
- Si es sujeto de derecho agrario
- Si es sujeto de oposición para la publicación de sus datos personales
- Fecha auto aceptación u oposición publicación de datos personales

Sexo	Masculino
¿El sujeto es mayor de edad?	Si
¿Es sujeto de derecho agrario?	Si
Oposición para la publicación de datos personales	Si
Fecha auto aceptación u oposición publicación datos personales	17/09/2009

Tercer paso:

Guardar la información.

Se mostrará un mensaje que confirma que los datos son correctos. En caso de que alguno no lo sea, se elige la opción **Cancelar** para repetir el proceso anterior, de lo contrario se elige **Aceptar**.

The screenshot shows a web browser window titled "SISE - Diálogo de página web". The main content area is titled "Partes" and contains a form for "Agregar parte". The form fields are: Tipo de Persona (Física), Nombre(s) (Juan), Apellido Paterno (Pérez), Apellido Materno (Pérez), Carácter de la persona (QUEJOSO), Sexo (Masculino), ¿El sujeto es mayor de edad? (Si), ¿Es sujeto de derecho agrario? (Si), Oposición para la publicación de datos personales (Si), and Fecha auto aceptación y oposición publicación datos personales (17/09/2009). A confirmation dialog box titled "Mensaje de página web" is overlaid on the form, asking "¿Está seguro de guardar la parte?" with "Aceptar" and "Cancelar" buttons. At the bottom right of the form, there are "Guardar" and "Cancelar" buttons. Below the form, there is a section titled "Partes que se han agregado" which currently displays "No se han agregado Partes."

Cuarto paso:

Si la operación tuvo éxito, debe mostrarse un cuadro de diálogo indicando que el proceso ha concluido satisfactoriamente.

Nota:

Este proceso debe llevarse a cabo por cada una de las partes en el asunto.

5.- Botón - Ver Captura

Se muestra la siguiente ventana con los campos que han sido capturados y los que hacen falta.

Una captura de pantalla de una ventana de software. El título de la ventana es "SISE - Diálogo de página web" y el subtítulo es "Captura de Información". El formulario está dividido en secciones con encabezados de fondo amarillo claro. La sección "Datos Generales" está seleccionada y muestra los siguientes campos: "Fecha presentación - 18/09/2009", "Fecha de ingreso - 19/10/2009", "Mesa - << Sin Captura >>", "Secretario - << Sin Captura >>" y "Observaciones - << Sin Captura >>". Las demás secciones, como "Datos Generales Asuntos Relacionados Dentro Del Propio Organismo Jurisdiccional", "Datos Generales Ingreso O Egreso Por Acuerdo Del C J F", "Actos Reclamados", "Actos Reclamados Amparo Contra Leyes", "Aclaracion", "Aclaracion Recurso", "Resolucion Inicial", "Resolucion Inicial Acumulacion", "Resolucion Inicial Acumulacion Del Asunto", "Resolucion Inicial Autorizados Articulo 2 7 Segundo Parrafo De La Ley De Amparo", "Resolucion Inicial Impedimento", "Resolucion Inicial Incompetencia", "Resolucion Inicial Recurso Contra Resolucion Inicial", "Suspension Procedimiento", "Documentos", "Pruebas", "Pruebas Inspeccion Judicial", "Pruebas Pericial", "Pruebas Testimonial" y "Audiencia", están actualmente vacías. El formulario tiene una barra de desplazamiento vertical a la derecha.

- Seleccionar la pestaña de la cual se desea ver el contenido y dar clic.

- Cuando se cuenta con los campos capturados se mostrará de la siguiente forma.

- Cuando los campos todavía no han sido llenados.

Aclaración Recurso

Fecha interposición recurso contra auto aclaratorio - << Sin Captura >>
Tipo recurso contra auto aclaratorio - << Sin Captura >>
Fecha remisión a tribunal colegiado de circuito contra auto aclaratorio - << Sin Captura >>
Tribunal colegiado de circuito que conoce del recurso - << Sin Captura >>
Número de toca - << Sin Captura >>
Fecha resolución recurso auto aclaratorio - << Sin Captura >>
Sentido resolución recurso auto aclaratorio - << Sin Captura >>
Fecha recepción resolución tribunal colegiado auto aclaratorio - << Sin Captura >>

3.- PARTES

Partes				
<input type="checkbox"/>	Nombre/Denominación	Tipo persona	Carácter de la persona	Clasificación como autoridad genérica
<input type="checkbox"/>	Juan Pérez Pérez	Persona Física	QUEJOSO	

Al dar un clic sobre la opción **Partes**, se muestra las partes que se han agregado.

4.- Menú de Opciones del Tipo de Asunto

Dependiendo el Tipo de Menú van a cambiar las opción.

5.- Ventana de Captura de Seguimiento de Expedientes

Fecha presentación

Fecha ingreso

Ingreso o Egreso por Acuerdo del CJF

Mesa

Secretario

Asuntos relacionados dentro del propio órgano

Observaciones

Agregar...

Siguiente

Dependiendo, la opción del menú se muestra el contenido.

VENTANA DE CAPTURA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES

El SISE cuenta con una serie de campos distintos según el tipo de información que se captura en ellos.

Partes

Nombre/Denominación	Tipo persona	Carácter de la persona	Clasificación como autoridad genérica
Juan Pérez Pérez	Persona Física	QUEJOSO	

Datos generales

1. Fecha presentación 2.

Fecha de ingreso

3. Ingreso o Egreso por Acuerdo del CJF

4. Ingreso por acuerdo

Fecha de ingreso por acuerdo

5. Número de Acuerdo del Pleno del CJF por el que ingresó

Egreso por acuerdo

Fecha del egreso por acuerdo

Número del Acuerdo

Mesa

6. Secretario Seleccione una opción...

3. Asuntos relacionados dentro del propio órgano

7. Observaciones

Agregar...

Siguiente

Derechos reservados © 2009 C.J.F. Consejo de la Judicatura Federal

- 1.- Normatividad
- 2.- Campo Fecha
- 3.- Colapsable
- 4.- Check Box
- 5.- Campo Numérico
- 6.- Catálogo
- 7.- Texto Libre

1.- Normatividad

Es una nota que nos indica la información que debe ingresarse en el campo, en algunos casos también incluye restricciones a considerar al ingresar el valor.

2.- Campo Fecha

Tiene la funcionalidad de validar el formato en el que se está capturando.

Hay dos formas de llenado:

a.- Manual.- Utilizando las teclas numéricas, respetando el formato dd/mm/aaaa.

17/09/2009

b.- Ícono del Calendario.- Asignación de la fecha mediante un calendario, el cual se activa al dar un clic sobre la imagen.

Las fechas cuentan con diversas validaciones, una fecha depende de la otra.

The screenshot shows a web form with two input fields. The first field is labeled 'Fecha presentación' and contains the date '17/09/2009'. The second field is labeled 'Fecha de ingreso' and is currently empty. A calendar pop-up is displayed over the second field, showing the month of September 2009. The calendar grid shows days from Sunday to Saturday. The current date, 'Today: septiembre 17, 2009', is highlighted at the bottom of the calendar.

De igual manera, si no captura alguna fecha esencial y trata de continuar, se mostrará un mensaje como el que se muestra a continuación.

Tendrá que regresar al apartado donde se localiza el campo que indica que hace falta capturar información para continuar, para una rápida identificación, continuará con una asterisco en la parte final.

3.- Colapsable

La funciones del control es:

- Mostrar u ocultar la información, según sea el caso para facilitar al usuario su correspondiente captura.

Este control despliega una serie de campos que se consideran dentro de un mismo bloque. Dando un clic en el ícono se podrán mostrar u ocultar el referido bloque.

Colapsable – Campos ocultos (cerrado)

The screenshot shows a web form with several input fields. A red box highlights the section titled "Ingreso o Egreso por Acuerdo del CJF", which is currently collapsed. A mouse cursor is pointing at the collapse icon (a small square with a downward arrow) on the left side of this section. Other visible fields include "Fecha presentación" (17/09/2009), "Fecha de ingreso", "Mesa", "Secretario" (with a dropdown menu), and "Asuntos relacionados dentro del propio órgano". At the bottom, there is an "Observaciones" field and two buttons: "Agregar..." and "Siguiente".

Colapsable - Muestra los campos (abierto)

Asuntos relacionados dentro del propio órgano

Expandir

Asunto relacionado con otro dentro del propio órgano jurisdiccional

Tipo de asunto

Número de expediente con el que tiene relación.

Agregar...

4.- Check Box

Se seleccionará la casilla en el supuesto que corresponda dependiendo del estado procesal de cada asunto.

si
 no

Ingreso o Egreso por Acuerdo del CJF

Ingreso por Acuerdo

Fecha de ingreso por Acuerdo

Número de Acuerdo del Pleno del CJF por el que ingresó

Egreso por Acuerdo

Fecha del egreso por Acuerdo

Número del Acuerdo

5.- Campo Numérico

Se ingresará la información requerida, respetando los formatos solicitados:

- Número de Expediente en formato 00/0000,
- Número control de la Oficina de Correspondencia Común,
- Número diverso requerido.

Nota: En caso de que el formato utilizado sea incorrecto, el sistema le mostrará un ventana donde le indica cual es la forma correcta de captura.

6.- Catálogo

Seleccione una opción...

Seleccione una opción...

JOSÉ RUBEN AVILA GONZÁLEZ

ALICIA ELIZABETH LÓPEZ MURILLO

MIGUEL ANGEL OJEDA SOSA

FRANCISCO DE JESUS ARREOLA CHAVEZ

JORGE ENRIQUE SAUCEDO RAMIREZ.

MIGUEL ANGEL ORTIZ GONZALEZ

CLEOTILDE JUVENALIA MEZA NAVARRO

HUGO JAVIER SALDAÑA RODRIGUEZ

MAURICIO DE LIRA ALVAREZ

IBERIA ESPERANZA BARRIOS CARBALLO

Se seleccionará del catálogo la información necesaria.

Algunos catálogos que se pueden encontrar:

- Entidad Federativa
- Municipio/Delegación
- Materia
- Submateria
- Tipo resolución recurrida
- Circuito
- Tipo de órgano
- Órgano jurisdiccional
- Magistrado Ponente
- Secretario

7.- Texto Libre

Se podrá capturar enunciados y números.

Ejemplo:

- Nombres Actos reclamados específicos
- Observaciones

CAMPOS MÚLTIPLES DE CAPTURA

El uso de los Campos Múltiples tiene la finalidad de capturar la mayor información posible en el Sistema, sin necesidad de pasar datos anteriores al campo de observaciones como anteriormente se hacía. Algunos campos múltiples se encuentran en:

- Dos o mas asuntos relacionados,
- Pruebas,
- Dos o mas fallos,
- Dos o mas fechas,
- En caso de reingresos,
- Ya sentencia,
- Audiencias.

Para agregar, dar clic en el botón

Agregar...

Asuntos relacionados dentro del propio órgano

 Asunto relacionado con otro dentro del propio órgano jurisdiccional

 Tipo de asunto

 Número de expediente con el que tiene relación.

Agregar...

 Observaciones

Agregar...

Siguiente

Asuntos relacionados dentro del propio órgano

Colapsable

Múltiple No.1

Asunto relacionado con otro dentro del propio órgano jurisdiccional

Tipo de asunto CAUSA PENAL

Número de expediente con el que tiene relación. 2/2009

Múltiple No.2

Asunto relacionado con otro dentro del propio órgano jurisdiccional

Tipo de asunto PROCESOS CIVILES O ADMINISTRATIVOS

Número de expediente con el que tiene relación. 3/2009

Agregar...

Agregar Múltiples

BÚSQUEDA DE UN EXPEDIENTE

Hay dos formas para hacer una búsqueda:

Búsqueda de Expedientes por Número de Expediente Único Nacional 1

Número de Expediente Único Nacional

Búsqueda de Expedientes por Número de Expediente Asignado 2

Número de Expediente

Circuito Región Control

Circuito

Tipo de Órgano

Materia

Órgano

Tipo de Asunto

1. Búsqueda por Número de Expediente Único Nacional (NEUN).
2. Búsqueda por número de expediente asignado.

Búsqueda de Expedientes por Número de Expediente Único Nacional

Es el número que el Sistema de manera automática le proporciona al ingresar un asunto.

Búsqueda de Expedientes por Número de Expediente Único Nacional

Número de Expediente Único Nacional

Mensajes erróneos que se pueden mostrar.

Si usted únicamente da clic en el botón de buscar, automáticamente saldrá este mensaje que solicita el NEUN que se requiere.

En caso de que no sea el Número de Expediente Único Nacional correcto, se genera la siguiente ventana emergente:

Búsqueda de Expedientes por Número de Expediente Asignado

Es el número que le asigna el órgano jurisdiccional atendiendo al tipo de asunto y numeración progresiva y ascendente.

Búsqueda de Expedientes por Número de Expediente Asignado

Número de Expediente

Circuito Región Control

Circuito

Tipo de Órgano

Materia

Órgano

Tipo de Asunto

En caso de que no se este colocando correctamente el Número de Expediente, se mostrará el siguiente mensaje indicando cual es la forma correcta.

Si no se ingresó ningún Número de Expediente y únicamente se dio clic en buscar, se mostrará el siguiente mensaje.

